

MARIA DA PENHA EM JATAÍ - GO: UMA LEITURA CRIMINOLÓGICA DOS DADOS E DA REALIDADE LOCAL

(The Application of the Maria da Penha Law in Jataí - GO: A Criminological Reading of the Data and Local Reality)

Any Karolyne Rodrigues da Silva^a; Sirlene Moreira Fideles^b

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este artigo propõe uma leitura criminológica da aplicação da Lei Maria da Penha no município de Jataí-GO, com base em dados empíricos coletados junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Foram analisados registros de violência doméstica entre janeiro e junho de 2025, com ênfase nas tipificações penais mais recorrentes, nos bairros mais atingidos e no perfil das vítimas. A partir do referencial da criminologia crítica e do feminismo, discutem-se os vínculos entre violência de gênero, desigualdade estrutural e cultura patriarcal. Os resultados apontam para a necessidade de políticas públicas integradas e emancipadoras, que ultrapassem a lógica punitiva e enfrentem as raízes socioculturais da violência.

Palavras-chave: Violência de gênero; Lei Maria da Penha; Criminologia crítica; Jataí-GO.

Abstract:

This article presents a criminological analysis of the application of the Maria da Penha Law in the municipality of Jataí, Goiás, based on empirical data collected from the Specialized Police Station for Assistance to Women (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM). Records of domestic violence from January to June 2025 were examined, focusing on the most recurrent criminal charges, the neighborhoods most affected, and the profile of the victims. Drawing on critical criminology and feminist perspectives, the study discusses the links between gender-based violence, structural inequality, and patriarchal culture. The findings highlight the need for integrated and emancipatory public policies that go beyond a purely punitive approach and address the sociocultural roots of violence.

Keywords: Gender-based violence; Maria da Penha Law; Critical criminology; Jataí-GO.

^a Discente do curso de Direito da UFJ; e-mail: any.silva@discente.ufj.edu.br.

^b Professora Doutora do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ); Coordenadora do projeto de extensão PLPs Libertárias e do projeto de pesquisa “Gênero e violências: investigação acerca da realidade da violência doméstica e familiar contra a mulher em Jataí/GO”; Membro do Comitê de Mulheres da UFJ; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3150212031482662>. Pesquisadora de violências nos espaços das universidades e Direito das Mulheres.

Introdução

A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui um fenômeno complexo e persistente nas sociedades contemporâneas, estando associada a estruturas históricas de desigualdade de gênero. No Brasil, a promulgação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representou um marco jurídico relevante no enfrentamento dessa violência, ao estabelecer mecanismos específicos de proteção às vítimas, responsabilização dos agressores e articulação da rede de atendimento.

Nesse sentido, é essencial compreender que a origem da Lei Maria da Penha está profundamente relacionada ao caso emblemático de Maria da Penha Maia Fernandes, que sobreviveu a duas tentativas de homicídio perpetradas pelo então marido, resultando em paraplegia. Além da violência física, Maria da Penha enfrentou a negligência do Estado brasileiro, que não puniu o agressor com a devida celeridade e eficácia. Essa omissão levou o Brasil a ser denunciado por organizações de defesa dos direitos humanos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), a qual responsabilizou o país por sua postura negligente e o obrigou a adotar medidas compatíveis com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais é signatário (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2001).

A partir dessa responsabilização internacional, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) recomendou a criação de uma legislação específica para o combate à violência doméstica, o que resultou na sanção, em 2006, da Lei Maria da Penha. No entanto, é necessário destacar que a construção da LMP não se restringiu ao caso individual de Maria da Penha. Conforme aponta Basterd (2011, p. 16), a aprovação da lei foi fruto de uma bem-sucedida ação de advocacy feminista, que articulou coletivos de mulheres e movimentos sociais em torno da exigência de políticas públicas efetivas para o enfrentamento da violência de

gênero. Tal mobilização possibilitou a inclusão definitiva do tema nas agendas legislativas e governamentais, ampliando o debate público sobre as desigualdades estruturais que afetam as mulheres.

Ainda assim, conforme observa Severi (2016), há uma tendência a mitificar a origem da Lei, reduzindo sua narrativa a uma história única e simbólica, centrada na figura da mulher branca, de classe média, vítima de violência extrema em uma relação conjugal. Essa simplificação, reiterada em manuais, peças jurídicas e materiais didáticos, invisibiliza as múltiplas realidades de mulheres brasileiras, sobretudo aquelas que pertencem a grupos vulnerabilizados por fatores como raça, classe, território e idade. Tal “mito fundacional”, ao reforçar estereótipos e limitar o alcance da norma, pode comprometer a sua efetiva aplicação em contextos sociais mais diversos.

Desde a vigência da referida legislação, diversos avanços institucionais foram implementados, entre eles, a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), com o objetivo de qualificar o acolhimento às vítimas e tornar mais eficiente a apuração das ocorrências. Entretanto, a efetividade da lei varia significativamente conforme o contexto sociocultural e institucional de cada localidade. Em municípios do interior, como é o caso de Jataí-GO, a presença de estruturas patriarcais enraizadas, somada à carência de políticas públicas consolidadas, pode comprometer tanto o acesso das vítimas aos seus direitos quanto a eficácia dos instrumentos legais existentes.

Diante desse cenário, o presente artigo propõe uma leitura criminológica da aplicação da Lei Maria da Penha no município de Jataí-GO, com base na análise de dados empíricos e da realidade local. Para tanto, foram coletadas ocorrências registradas entre janeiro e junho de 2025, abrangendo o número total de registros, a quantidade de autos de prisão em flagrante (APFs) no período, além de casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Também serão

discutidas as tentativas de feminicídio ocorridas nos últimos anos, permitindo uma reflexão sobre o grau de letalidade da violência praticada contra mulheres no município.

Complementarmente, realizou-se uma análise de 200 boletins de ocorrência, a fim de identificar as tipificações penais mais recorrentes em casos de violência doméstica, o que contribui para caracterizar os perfis mais frequentes de agressão. Ainda, embora os dados centrais do estudo estejam concentrados no primeiro semestre de 2025, será utilizada a distribuição territorial das vítimas com base nos bairros mais afetados em 2024, oferecendo subsídios para a compreensão de padrões geográficos de vulnerabilidade.

Ao longo da discussão, tais dados serão interpretados à luz de fundamentos da criminologia crítica e das contribuições do feminismo enquanto campo teórico-político, permitindo problematizar não apenas a incidência da violência, mas também os fatores sociais e institucionais que a sustentam. Assim, o objetivo central deste estudo é avaliar a forma como a Lei Maria da Penha tem sido operacionalizada em Jataí-GO, contribuindo com o debate acadêmico e com o aprimoramento das políticas públicas voltadas à proteção das mulheres em situação de violência.

Criminologia Crítica e a violência de gênero

A criminologia, enquanto campo interdisciplinar voltado à compreensão dos fenômenos relacionados ao crime, à punição e ao controle social, tem se debruçado de forma crescente sobre as violências de gênero, especialmente a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tradicionalmente, os estudos criminológicos se concentraram em delinquências masculinas e em explicações biologizantes ou moralizantes do comportamento desviante, deixando à margem as experiências de mulheres, seja como vítimas, seja como autoras de infrações. No entanto, a partir da criminologia crítica, novas abordagens passaram a

questionar as estruturas sociais, jurídicas e institucionais que sustentam as desigualdades e as violências praticadas no interior da sociedade.

Dentro desse paradigma, a violência contra a mulher não é vista como um fenômeno isolado ou meramente individual, mas como produto de relações históricas de dominação, marcadas por estruturas patriarcais, racistas e classistas. A criminologia crítica denuncia a forma como o direito penal, ao mesmo tempo em que promete proteção, muitas vezes atua reforçando estereótipos e mantendo o status quo. Nesse sentido, como destaca Severi (2016, p. 86), “uma parcela significativa dos debates sobre a Lei [Maria da Penha] nos tribunais brasileiros [...] envolve resistências de nossos juízes e juízas em aceitar como destinatária da lei categorias ou grupos de mulheres que fogem a esse estereótipo”, evidenciando a limitação da aplicação da norma a realidades interseccionais.

Essa perspectiva crítica é especialmente importante para compreender a realidade de municípios como Jataí-GO, onde o aparato institucional voltado à proteção das vítimas está presente e em funcionamento. Entretanto, a violência de gênero permanece naturalizada em muitos contextos sociais, sustentada por uma cultura patriarcal profundamente enraizada. Em diversas situações, as mulheres atendidas revelam quadros de dependência econômica, estando desempregadas ou recebendo menos que seus agressores, o que reforça relações de subordinação e dificulta o rompimento com o ciclo de violência.

Nesse cenário, é possível observar de forma concreta o que a criminologia crítica propõe ao analisar a desigualdade de gênero não como fator periférico, mas como estrutura organizadora da violência doméstica. A desigualdade entre homens e mulheres expressa nos papéis sociais, na divisão sexual do trabalho, no poder de decisão familiar e no acesso desigual a recursos, não apenas cria o terreno para a violência, mas também fragiliza a autonomia feminina frente aos mecanismos de

denúncia e proteção, mesmo quando estes estão disponíveis (Severi, 2016).

Autores e autoras como Baratta (2002), Andrade (2008) e Severi (2016), vinculados à perspectiva da criminologia crítica, sustentam que o aparato penal, isoladamente, não é capaz de enfrentar de forma estrutural e duradoura a violência de gênero. Embora a punição do agressor tenha relevância simbólica e prática, sobretudo no sentido de romper com a impunidade histórica, ela não deve constituir o único eixo das estratégias de enfrentamento, pois a complexidade do fenômeno demanda abordagens que ultrapassem o campo estritamente repressivo (Baratta, 2002; Andrade, 2008; Severi, 2016).

A criminologia crítica também evidencia a seletividade penal: enquanto determinados grupos de agressores são criminalizados, outros, amparados por posições sociais privilegiadas, frequentemente escapam da responsabilização. Paralelamente, mulheres negras, pobres, periféricas e LGBTQIA+ enfrentam barreiras adicionais para acessar o sistema de justiça e obter medidas protetivas eficazes (Severi, 2016). Em Jataí, os dados dos últimos anos indicam uma maior concentração de casos de violência doméstica em bairros periféricos, refletindo não apenas a desigualdade socioeconômica, mas também a intersecção entre classe, gênero e território na reprodução da violência. Nesse contexto, destaca-se o alerta feito por Andrade (2008, p. 76):

A tutela penal dos direitos humanos das mulheres no Brasil revela-se simbólica, seletiva e contraditória. Simbólica, porque a promessa de proteção muitas vezes não se efetiva, servindo apenas como instrumento de legitimação de um Estado que pouco modifica as estruturas de desigualdade; seletiva, pois os instrumentos legais incidem com mais rigor sobre determinados grupos sociais, geralmente os mais pobres e racializados, ao mesmo tempo em que deixam impunes agressores com maior capital social; e contraditória, já que o mesmo sistema que se propõe a proteger também reproduz práticas institucionais misóginas, revitimizadoras e excludentes.

Esse diagnóstico reforça a necessidade de uma abordagem interseccional e transformadora, que vá além da penalização e proponha um novo modelo de justiça centrado na dignidade, na escuta ativa e na proteção integral das mulheres. Ao analisar a eficácia das políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, a criminologia crítica propõe, portanto, um deslocamento da centralidade da punição para a construção de um modelo de justiça que seja verdadeiramente emancipatório. Isso significa investir na criação de redes de proteção integradas, na formação continuada de profissionais que atuam na ponta, na desconstrução de padrões culturais machistas e na valorização da autonomia das mulheres como sujeitos de direito (Andrade, 2008).

Portanto, compreender a violência de gênero sob o olhar da criminologia crítica e aplicá-la à realidade local de municípios como Jataí permite avançar para além da lógica penal tradicional, propondo ações estruturais, intersetoriais e comprometidas com os direitos humanos, que busquem não apenas punir, mas prevenir novas violências e proteger as mulheres em sua integralidade.

Metodologia

Este estudo adota uma abordagem qualitativa com suporte quantitativo, de natureza descritiva e analítica, voltada à compreensão da aplicação da Lei Maria da Penha no município de Jataí-GO, a partir de dados empíricos oficiais, articulados com uma leitura fundamentada na criminologia crítica e nas teorias feministas. A pesquisa parte do pressuposto de que a violência doméstica e familiar contra a mulher não pode ser reduzida a uma questão meramente individual ou jurídica, mas deve ser compreendida como um fenômeno social estruturado por relações históricas de dominação de gênero, classe e raça.

Nesse sentido, a escolha metodológica dialoga com a proposta da criminologia crítica ao

priorizar a análise das dinâmicas sociais que produzem, sustentam e legitimam a violência contra a mulher, inclusive dentro das instituições que deveriam preveni-la ou combatê-la. O objetivo é lançar luz sobre as desigualdades estruturais que atravessam a experiência da violência e sobre os limites das respostas penais tradicionais, considerando a realidade concreta de um município do interior brasileiro.

A coleta de dados foi realizada diretamente junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jataí-GO, com base em registros oficiais da unidade referentes ao período de janeiro a junho de 2025. Foram sistematizadas informações relacionadas ao número total de registros no período, à quantidade de autos de prisão em flagrante (APFs), ao número de medidas protetivas de urgência solicitadas, aos casos de descumprimento de medidas protetivas e às tentativas de feminicídio registradas nos últimos anos.

Além disso, uma das autoras do artigo, na condição de estagiária da DEAM, realizou uma análise direta e criteriosa de 200 boletins de ocorrência, com o intuito de identificar as tipificações penais mais recorrentes nos casos de violência doméstica. Essa análise foi feita manualmente a partir da leitura dos boletins e categorização das principais condutas identificadas, como ameaça, lesão corporal, injúria, perseguição, estupro e descumprimento de medida protetiva. Tal leitura não se restringiu à dimensão legal dos fatos, mas buscou evidenciar os contextos sociais e relacionais em que os episódios de violência ocorrem, observando elementos que revelam dinâmicas de controle, dependência econômica e reincidência.

De forma complementar, também foi realizada uma análise simples de perfil das vítimas, com base nos dados constantes nos boletins, observando as variáveis raça/cor autodeclarada, faixa etária e se a vítima possui filhos. A escolha por essas variáveis decorre da compreensão, ancorada na criminologia crítica e interseccional,

de que a violência de gênero é atravessada por múltiplas camadas de opressão que ampliam a vulnerabilidade de certos grupos sociais.

Foi considerada ainda a distribuição territorial das ocorrências com base nos dados referentes ao ano de 2024, visando identificar os bairros com maior número de registros. A análise espacial permite compreender como a violência doméstica se distribui no território urbano, frequentemente acompanhando condições de maior precariedade social e econômica, o que reforça a tese de que a violência contra a mulher é um fenômeno também marcado por desigualdades estruturais.

A interpretação dos dados seguiu uma perspectiva crítica, que rejeita a neutralidade do sistema penal e considera as limitações das medidas repressivas tradicionais. Nesse sentido, a metodologia adotada buscou evidenciar não apenas a incidência da violência, mas também as formas como o contexto social e cultural de Jataí marcado por fortes traços patriarcais e relações de dependência econômica influencia na perpetuação do ciclo de agressões, mesmo diante da presença institucional da rede de proteção.

Por fim, reconhece-se que a pesquisa apresenta limitações relacionadas ao acesso a informações confidenciais e à possível subnotificação dos casos, uma vez que muitas mulheres não registram formalmente as violências sofridas. Ainda assim, os dados obtidos junto à DEAM de Jataí-GO permitem construir um panorama representativo da realidade local, contribuindo para o aprofundamento do debate sobre a efetividade da Lei Maria da Penha a partir de uma perspectiva crítica e contextualizada da justiça.

Análise e discussão dos dados da realidade local

Para compreender adequadamente os dados coletados junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jataí-GO, é necessário, primeiramente, contextualizá-los à luz de referenciais teóricos que explicam a dinâmica

da violência doméstica. A análise empírica só ganha sentido quando articulada com os padrões socioculturais e institucionais que sustentam o fenômeno.

A violência doméstica raramente ocorre como um evento isolado. Conforme descrito por Walker (1979), trata-se de um fenômeno cíclico, composto por três fases: tensão, explosão e lua de mel. Na fase da tensão, acumulam-se comportamentos hostis, ameaças veladas e controle emocional, os quais geram um ambiente de medo e instabilidade. A fase seguinte, da explosão, corresponde à manifestação direta da violência, que pode envolver agressões físicas, sexuais, ameaças ou destruição de bens. Por fim, a fase da lua de mel é marcada por demonstrações de arrependimento por parte do agressor, promessas de mudança e apelos emocionais, o que dificulta a ruptura do vínculo abusivo e contribui para a perpetuação do ciclo.

Além dessa dimensão relacional, é importante considerar a magnitude do problema no cenário nacional. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 21 milhões de brasileiras, o equivalente a 37,5% das mulheres do país, sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023). Esses dados evidenciam que a violência de gênero é um fenômeno recorrente e de grande impacto, que demanda respostas efetivas por parte das instituições e da sociedade.

No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, reconhece que a violência contra a mulher pode se manifestar de forma multifacetada. A legislação define cinco tipos principais de violência doméstica e familiar: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A violência física refere-se a qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. A violência psicológica envolve ações que provoquem dano emocional, manipulação,

ameaça, humilhação, isolamento ou vigilância. A violência moral diz respeito a comportamentos como calúnia, injúria e difamação. A violência sexual ocorre quando há imposição de relação sexual ou qualquer conduta sexual não consentida, inclusive no âmbito conjugal. Já a violência patrimonial refere-se à retenção, destruição ou apropriação de bens, documentos ou recursos financeiros da vítima.

Nesse sentido, ao observar os dados coletados, percebe-se que essas formas de violência frequentemente não se apresentam de maneira isolada. Muitas ocorrências envolvem simultaneamente dois ou mais tipos de violência, mesmo que nem todos estejam formalmente registrados nos boletins. É comum, por exemplo, que situações de agressão física estejam acompanhadas de ameaças, controle financeiro, intimidações e agressões verbais, o que reforça o caráter contínuo e estruturante do ciclo da violência.

A luz desse referencial teórico, os dados coletados serão analisados considerando a realidade local e as interpretações que entendem a violência de gênero como resultado de relações históricas de dominação. Busca-se, assim, identificar os padrões mais recorrentes nos registros da DEAM e apontar elementos que contribuam para uma leitura crítica sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, bem como sobre as limitações da resposta penal diante da complexidade que caracteriza esse fenômeno.

Essa recorrência e simultaneidade de formas de violência pode ser observada também na regularidade dos registros formais realizados junto à DEAM de Jataí. O volume de denúncias ao longo do tempo revela não apenas a persistência do fenômeno, mas também a disposição crescente de mulheres em buscar proteção institucional, mesmo diante de obstáculos culturais e emocionais. A seguir, o Gráfico 1 apresenta a quantidade de ocorrências de violência doméstica registradas entre os meses de janeiro e junho de 2025, permitindo uma leitura inicial da

distribuição temporal dos casos no primeiro semestre do ano. A análise desses dados mensais contribui para a visualização da continuidade da violência de gênero no município e reforça a

necessidade de compreender tais registros não como fatos isolados, mas como expressões reiteradas de um padrão estrutural de dominação e controle.

Gráfico 1. Número de ocorrências registradas na DEAM - Jataí entre o mês de janeiro a junho de 2025.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se que o número de ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher registradas na DEAM de Jataí no primeiro semestre de 2025 manteve relativa estabilidade, com oscilações pontuais ao longo dos meses. O mês de março apresentou o maior número de registros, totalizando 45 ocorrências, o que pode estar relacionado à visibilidade da temática em torno do Dia Internacional da Mulher, frequentemente acompanhado de campanhas de conscientização e incentivo à denúncia. Os meses de fevereiro (35 ocorrências), abril (33) e maio (33) também registraram volumes expressivos, demonstrando uma constância na frequência dos casos. Janeiro, com 32 registros, e junho, com 23, apresentaram os menores números do período, embora ainda dentro de um padrão significativo. Esses dados reforçam a compreensão de que a violência de gênero em Jataí não é episódica, mas contínua, e que fatores sociais, culturais e institucionais podem influenciar tanto a ocorrência quanto a

formalização das denúncias. A análise mensal contribui, assim, para a identificação de possíveis sazonalidades e pontos de atenção na formulação de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica.

Além da quantidade de registros mensais, os dados coletados junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jataí-GO apontam que, entre os meses de janeiro e junho de 2025, foram solicitadas ao Poder Judiciário aproximadamente 115 medidas protetivas de urgência. Essas medidas estão previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e têm como finalidade a proteção imediata da mulher em situação de violência, podendo incluir, entre outras providências, o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato com a vítima e seus familiares, e a restrição de frequência a determinados locais. A emissão dessas medidas é de natureza cautelar, visando prevenir novas

agressões enquanto tramita o inquérito ou processo judicial (BRASIL, 2006).

Apesar de sua importância, os dados também revelam fragilidades em sua efetivação. Durante o mesmo período, foram registradas aproximadamente 15 ocorrências de descumprimento de medida protetiva, configurando violação direta à determinação judicial. O descumprimento caracteriza-se como crime autônomo, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, e pode acarretar pena de detenção de três meses a dois anos, sem prejuízo de outras sanções. Em alguns casos observados, o descumprimento foi registrado juntamente com outras infrações penais, como ameaça, perseguição ou lesão corporal, indicando reincidência e agravamento da conduta por parte do agressor.

No mesmo intervalo de tempo, foram lavrados aproximadamente 95 autos de prisão em flagrante (APFs), instrumento legal que formaliza a detenção de um indivíduo no momento da prática de um crime ou logo após sua consumação. O APF, previsto nos artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal, é uma medida importante no enfrentamento da violência doméstica, pois permite a contenção imediata do agressor, especialmente em situações de risco iminente para a vítima. Sua ocorrência em volume significativo no período reforça a gravidade dos episódios

denunciados e a atuação da polícia judiciária na repressão desses delitos.

Adicionalmente, a análise dos procedimentos administrativos revela que a DEAM de Jataí remete mensalmente entre 40 e 50 inquéritos policiais ao Poder Judiciário, o que evidencia o fluxo contínuo de formalização das denúncias e o acionamento do sistema penal na busca por responsabilização. Esses dados reforçam tanto a demanda constante por atuação estatal na proteção das vítimas, quanto a necessidade de monitoramento efetivo do cumprimento das medidas judiciais, a fim de garantir a segurança e a integridade das mulheres em situação de violência.

Dando continuidade à análise da realidade local, o Gráfico 2 apresenta os bairros do município de Jataí-GO que concentraram o maior número de registros de violência doméstica ao longo do ano de 2024. Embora os dados centrais desta pesquisa estejam situados no primeiro semestre de 2025, a distribuição territorial do ano anterior foi utilizada como referência para identificar padrões espaciais de vulnerabilidade que permanecem consistentes ao longo do tempo. A concentração dos casos em determinados bairros aponta para a existência de desigualdades estruturais que atravessam o território urbano, refletindo a relação entre violência de gênero e vulnerabilidade social.

Tabela 1. Tipificações mais recorrentes entre 200 boletins analisados.

TIPIFICAÇÃO PENAL	FREQUÊNCIA ABSOLUTA	FREQUÊNCIA RELATIVA %
Ameaça	96	48,0%
Lesão corporal	80	40,0%
Injúria	55	27,5%
Vias de fato	40	20,0%
Violência Psicológica	38	19,0%
Perseguição	15	7,5%
Estupro de Vulnerável	12	6,0%
Dano	6	3,0%
Tentativa de Femicídio	4	2,0%
Difamação	3	1,5%
Violação de Domicílio	2	1,0%

Fonte: Desenvolvida pelas autoras (2025)

A análise das tipificações penais revela um padrão recorrente de agressões que, em sua maioria, se concentram em crimes como ameaça (48,0%), lesão corporal (40,0%) e injúria (27,5%), compondo um quadro de violências que combinam elementos físicos, verbais e psicológicos. O alto índice de violência psicológica (19,0%), somado aos casos de vias de fato (20,0%), evidencia que muitas vítimas sofrem repetidas agressões de baixa visibilidade jurídica e social, mas de profundo impacto subjetivo e emocional. A presença de perseguição (7,5%) e estupro de vulnerável (6,0%) também aponta para a gravidade de determinadas condutas, reforçando o caráter continuado e, por vezes, extremo da violência de gênero. Do ponto de vista da criminologia crítica, esses dados demonstram que a atuação punitiva do Estado tende a incidir sobre as consequências imediatas da violência, mas frequentemente ignora suas raízes estruturais, como a desigualdade de gênero, a dominação simbólica e a dependência econômica das vítimas.

Nesse sentido, Baratta (2002, p. 39) já alertava que o sistema penal “seleciona uma criminalidade ligada às classes mais desfavorecidas e exerce

sobre ela um controle repressivo, sem atuar sobre os mecanismos estruturais que produzem a exclusão”, o que também pode ser aplicado à lógica de resposta frente à violência doméstica. Além disso, as tipificações menos recorrentes, como tentativa de feminicídio (2,0%), difamação (1,5%) e violação de domicílio (1,0%), embora numericamente inferiores, representam agressões que, quando negligenciadas, podem compor o ciclo de escalada da violência, culminando em casos letais. Assim, a tabela não apenas expõe os crimes mais comuns, mas também revela as lacunas institucionais na prevenção, na identificação precoce dos riscos e na contenção dos fatores que perpetuam a violência contra a mulher.

Por fim, para compreender o perfil das vítimas de violência doméstica em Jataí-GO, foram analisados 50 boletins de ocorrência selecionados aleatoriamente. Observou-se que a maioria das mulheres tem entre 25 e 45 anos, embora também apareçam casos envolvendo jovens entre 18 e 24 anos e mulheres com mais de 50 anos, o que confirma que a violência atinge diferentes faixas etárias. Em relação à raça, observou-se um

equilíbrio entre mulheres brancas, negras e pardas, com predominância de autodeclarações como branca ou parda. Esse dado suscita reflexões importantes: é possível que mulheres negras e periféricas estejam sub-representadas nos registros formais, seja por não identificarem determinadas violências como denunciáveis, seja por se sentirem distantes das instituições estatais, seja ainda por barreiras estruturais como racismo, estigmatização e desigualdade social.

Tal cenário reforça a importância de se adotar uma abordagem interseccional na análise da violência de gênero, como defende Severi (2016), reconhecendo que raça, classe e território produzem diferentes formas de exclusão e vulnerabilidade que impactam diretamente o acesso das mulheres negras à justiça e ao sistema de proteção. A análise mostra ainda que apenas 14 mulheres afirmaram não ter filhos, sendo comum que a vítima tenha filhos com o próprio agressor, o que aprofunda os laços afetivos e materiais na relação. Quanto ao estado civil, a maioria das vítimas se declarou casada ou recém-separada do agressor, reforçando o vínculo conjugal como espaço recorrente de violência. Embora uma parcela significativa esteja inserida no mercado de trabalho, é frequente o relato de que o agressor possui renda superior, o que aprofunda a dependência econômica e fragiliza a autonomia da vítima. Essas constatações reiteram o argumento da criminologia crítica de que a violência doméstica está conectada a estruturas sociais de opressão, e não apenas a desvios individuais.

Como alerta Baratta (2002), o sistema penal tende a atuar de forma seletiva e repressiva, sem enfrentar os mecanismos estruturais que sustentam a exclusão e a desigualdade. Nesse sentido, Andrade (2009) ressalta que a opressão de gênero se entrelaça com a dominação econômica, tornando urgente a adoção de políticas públicas emancipatórias e não apenas punitivas.

Considerações finais

A análise criminológica da aplicação da Lei Maria da Penha no município de Jataí-GO evidencia que, embora haja uma rede de atendimento estruturada e um número expressivo de medidas protetivas solicitadas, a violência doméstica permanece como um fenômeno persistente e multifacetado. Os dados coletados entre janeiro e junho de 2025, somados à análise qualitativa de boletins de ocorrência, revelam a alta frequência de crimes como ameaça, lesão corporal, injúria e violência psicológica, além de casos de descumprimento de medidas e tentativas de feminicídio. A concentração das ocorrências em bairros periféricos e vulneráveis reforça a necessidade de se compreender essa violência para além do aspecto legal ou individual, reconhecendo suas raízes estruturais.

A partir da criminologia crítica e das contribuições do feminismo, compreende-se que a violência de gênero está intrinsecamente ligada à reprodução de desigualdades sociais, à persistência da cultura patriarcal e à dependência econômica, especialmente em municípios do interior como Jataí. O perfil das vítimas analisadas, em sua maioria mulheres pardas, com filhos, inseridas no mercado de trabalho, mas com renda inferior à do agressor, reforça esse cenário de opressão e vulnerabilidade.

Assim, conclui-se que, para além do rigor legal e do aparato institucional, é urgente promover ações de caráter educativo, emancipatório e preventivo, capazes de romper com os ciclos da violência e com os padrões culturais que a sustentam. A efetividade da Lei Maria da Penha, nesse sentido, depende da articulação entre justiça, políticas públicas e transformação social, reconhecendo as vítimas como sujeitos de direitos e não apenas destinatárias da proteção penal.

Referências

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. *Criminologia e feminismo: novas perspectivas para o direito penal*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

BARATTA, Alessandro. *Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal*. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 08 ago. 2006.

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório nº 54/01 – Caso 12.051 – Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil). Washington, D.C.: OEA, 2001. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2001port/BRA_SIL12051.htm. Acesso em: 11 ago. 2025.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Violência contra a mulher em 2023: dados nacionais*. São Paulo: FBSP, 2023. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br>. Acesso em: 23 jul. 2025.

SEVERI, Fabiana Cristina. Gênero, raça e interseccionalidade nos estudos sobre a Lei Maria da Penha. In: NASCIMENTO, Elaine Barbosa; OLIVEIRA, Luciana Ramos de (org.). *Gênero, justiça e direito*. São Paulo: Hucitec, 2016. p. 71–90.

WALKER, Lenore. *The Battered Woman*. New York: Harper and Row, 1979.